

Daria Moskal¹

Czarna wdowa romantyzmu – analiza kryminologiczna *Balladyny*²

Wpływ tekstu: 1.8.2024 ○ Akceptacja do publikacji: 12.9.2024

Streszczenie:

Celem artykułu jest analiza *Balladyny* Juliusza Słowackiego z punktu widzenia teorii kryminologicznych, stanowiąca próbę odkrycia genezy zbrodni tej bohaterki. Służyć temu będzie charakterystyka jej czynów oraz zestawienie ich z wybranymi propozycjami wyjaśnienia przestępczości kobiet o podłożu biologicznym i socjologicznym. Będą to, poza oceną realizmu postaci literackiej, także rozważania nad etiologią działalności kryminalnej płci, rzadziej utożsamianej z tego rodzaju aktywnością.

Słowa kluczowe: przestępczość kobiet, *Balladyna*, obraz zbrodniarki w kulturze

Black Widow of Romanticism – *Balladyna*'s Criminological Analysis

The aim of this paper is to analyze the main character of Słowacki's play *Balladyna*, considering criminology theories, as an attempt to discover the origin of her crimes. In order to find out, I am going to characterize her actions and put them into comparison with biological and sociological theories explaining criminality among women. Not only

¹ Autorka jest studentką III roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, daria.moskal.moskal@student.uj.edu.pl, ORCID 0009-0004-2582-8821.

² Tekst powstał w wyniku prac podczas seminarium wyjazdowego „Współczesne wyzwania dla prawa i społeczeństwa”, które odbyło się w dniach 5–7 kwietnia 2024 r. w Poroninie. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Koło Naukowe Filozofii Prawa TBSP UJ, Koło Naukowe Logiki TBSP UJ, Koło Naukowe CyberLaw TBSP UJ przy współpracy z Katedrą Teorii Prawa UJ. Seminarium zostało dofinansowane ze środków Rady Kół Naukowych, Towarzystwa Biblioteki Słuchaczy Prawa UJ oraz Inicjatywy Doskonałości UJ. Seminarium wyjazdowe jest organizowane corocznie od 2011 r.

the purpose is to rate the realism of the story but also to ponder about the ethology of crimes committed by gender not traditionally associated with such violence.

Keywords: criminality of women, *Balladyna*, female criminals in literature

1. Wstęp

Intuicja, że to mężczyźni mają nieporównywalnie większy udział w strukturze przestępstw niż kobiety, to nie tylko przeświadczenie wynikające z kulturowych stereotypów dotyczących płci. Mimo że dysproporcja pomiędzy przestępczością mężczyzn i kobiet od zawsze stanowiła jedną z podstawowych kryminologicznych prawidłowości, to była początkowo ignorowana przez badaczy. Pierwsze teorie nie uwzględniały potencjalnych różnic w genezie czynów sprawców i sprawczyń. Początkowe refleksje na ten temat sprostowały się przede wszystkim do stwierdzenia, że odpowiednikiem męskiej zbrodni dla kobiety jest prostytutka (C. Lombroso, później W. Thomas). Dopiero w późniejszym okresie – do czego przyczynił się zwłaszcza rozwój kryminologii feministycznej w latach 70. XX w. – poddano ten fenomen bardziej pogłębionym rozważaniom³. Współczesne badania również potwierdzają tę tendencję – różnica ta jest największa w przypadku najcięższych zbrodni. Na przykład według rocznika statystycznego 2023 GUS w Polsce kobiety stanowiły zaledwie 10,8% dorosłych prawomocnie skazanych za przestępstwa w 2020 r. Z kolei w przypadku przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów (a więc art. 270–277 k.k.) jest to „aż” 22,5% kobiet, a dla przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu (art. 148–162 k.k.) 7%⁴. W świetle tych wyników tym bardziej zwracają uwagę przypadki najcięższych zbrodni, jeśli dopuszczają się ich kobiety – czy te realnie żyjące, czy też jedynie fikcyjne postaci. W literaturze polskiej szczególnie wyrazistym przykładem jest tytułowa bohaterka dramatu Juliusza Słowackiego *Balladyna*.

Problematyki zbrodni i postaci, które się na nią poważyły, w odniesieniu do rodzimego twórcy podjęła się Anna Szuba-Boroń⁵, analizując prozę Sergiusza Piaseckiego. Jednak sam autor inspiracje dla swoich powieści, których głównymi bohaterami uczynił aktywnych uczestników przestępczego świata, czerpał z doświadczeń własnej dwudziestoletniej kariery kryminalnej. Twórczość ta jest więc cennym źródłem poznania dla kryminologów, zapewniającym perspektywę wewnętrznego obserwatora, choć należy przy tym zapewne rozważyć zarzut możliwej nieobiektywności i zawodności ludzkiej pamięci postawiony przez prof. Witolda Świdę pamiętnikom spisany przez

³ J. Widacki, W. Dadak, M. Grzyb, A. Szuba-Boroń, *Kryminologia. Zarys systemu*, Warszawa 2022, s. 289–291.

⁴ *Dorośli Skazani prawomocnie przez sądy powszechne za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego według rodzajów przestępstw*, „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2023”, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2024.

⁵ A. Szuba-Boroń, *Obraz przestępcy w prozie Sergiusza Piaseckiego*, „Archiwum Kryminologii” 2018, t. XL; A. Szuba-Boroń, *Obraz przestępcy w prozie Sergiusza Piaseckiego na tle poglądów kryminologicznych epoki*, Kraków 2021.

przestępców⁶. Refleksji nad bohaterami, których – podobnie jak w przypadku *Balladyny* – kreacja jest pozbawiona rysu biograficznego autora, oddają się raczej zagraniczni badacze. Podejmowana jest m.in. problematyka wątków kryminologicznych w dorobku Szekspira⁷ czy zależności pomiędzy przygodami Sherlocka Holmesa a rzeczywistością. Autorzy wskazują nawet, że ściśle porządkowanie faktów przez Doyle’owskiego detektywa mogło stać się wzorem dla wprowadzenia podobnej skrupulatności w kryminologii, widocznej np. w sukcesie statystyki⁸. Z kolei w tej pracy, dokonując pewnego zestawienia teorii wyjaśniających przestępczość, przy uwzględnieniu specyfiki przestępczości kobiet, przeanalizuję ich adekwatność w przypadku *Balladyny*. Celem jest stwierdzenie, na ile Juliusz Słowacki wykreował realistyczny obraz kobiety – zbrodniarki, a także, czy można określić ją mianem czarnej wdowy.

2. Kwalifikacja czynów i motywacja sprawcy

Warto przede wszystkim zacząć od uporządkowania licznych zbrodniczych czynów, których dopuściła się *Balladyna*, a także podjęcia próby odnalezienia wspólnego mianownika w *modus operandi* czy też motywach kobiety. Dla spójności całej analizy, jako że będę się odnosić do aktualnego stanu wiedzy kryminologicznej, kwalifikacji zachowań dokonam również w oparciu o współczesny dorobek karnistyczny. Posługując się więc terminologią obecnie obowiązującego polskiego Kodeksu karnego z 1997 r., można stwierdzić, że bohaterka wypełniła znamiona zabójstwa z art. 148 § 1 k.k.⁹ (choć oczywiście można rozważać kwalifikowaną formę w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie z § 2 pkt 3). Cztery razy osobiście oraz dwa razy pod postacią sprawstwa polecającego, jako że *Balladyna* wykorzystuje do tego m.in. Kostryna – zależnego od niej emocjonalnie ze względu na ich romans. Jej motywami można podzielić na dwie kategorie: chęć osiągnięcia korzyści majątkowych bądź osobistych oraz strach przed odpowiedzialnością za wcześniejsze zbrodnie. Do pierwszej zalicza się zbrodnie dokonane na siostrze, gdyż Alina mogła stanąć na przeszkodzie zaślubinom z księciem Kirkorem i awansowi społecznemu, a także pozbawienie pośrednio (ginie z rąk Kostryna) życia samego Kirkora. Podobne podłoże ma otrucie Kostryna oraz mord na Grabcu, żeby zyskać koronę Piastów i stać się królową. Skutkiem chęci ukrycia wcześniejszych czynów była śmierć Pustelnika i Gralona, sługi jej męża. Jest przekonana, że mężczyźni wiedzą o tym, co przytrafiło się młodszej z sióstr – Alinie. *Balladyna* zwykle posługuje się białą bronią (nóż, miecz). Wyjątkiem, który pewnie bardziej odpowiada skojarzeniom z przestępczością kobiet, jest otrucie Kostryna.

⁶ W. Świda, *Metody badań kryminologicznych* [w:] *Kryminologia*, red. W. Świda, Warszawa 1977, s. 85–86.

⁷ J.R. Wilson, *Shakespeare and criminology*, „Crime, Media, Culture” 2014, t. 10, nr 2.

⁸ G. Cavender, N. Jurik, *Crime, criminology, and the crime genre* [w:] *The Oxford Handbook of the History of Crime and Criminal Justice*, red. P. Knepper, A. Johansen, Oxford 2016, s. 324.

⁹ Ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553 ze zm.), dalej: k.k.; art. 148 k.k.: „§ 1. Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności”.

3. Balladyna jako zabójczyni wielokrotna

Mimo tak licznych zabójstw niepoprawne byłoby określenie jej seryjną zabójczynią. Choć spełnione jest kryterium co najmniej trzech zabójstw, to jednak powinny zostać one dokonane w dłuższym okresie¹⁰, nie zaś na przestrzeni zaledwie czterech dni. Na takie ramy czasowe wskazuje wypowiedź Filona na temat tego, kiedy znalazł martwą Alinę: „Trzy razy księżyc i gwiazdy pobladły przed Apollinem”¹¹. Co więcej, w przerwach pomiędzy kolejnymi zbrodniami powinna następować faza wyciszenia, kiedy to zabójca zdaje się funkcjonować całkowicie normalnie, Balladyna z kolei z każdą chwilą coraz bardziej pogrążała się w szaleństwie. Według Eggera nie powinno też istnieć żadne szczególne powiązanie pomiędzy kolejnymi zabójstwami¹², a w przypadku większości zbrodni kobiety, gdzie część z nich służyła ukryciu wcześniejszych, istniał ścisły związek. Z tego też powodu, mimo całej poetyckości nazwy, nie można jej określić czarną wdową, ponieważ jest to właśnie typ seryjnej zabójczyni. Można znaleźć wiele punktów wspólnych pomiędzy czarną wdową a Balladyną – ofiarą zabójstw padają jej najbliżsi, członkowie rodziny oraz partnerzy, a motywem są potencjalne korzyści płynące z ich śmierci¹³. Wykreowanej przez Słowackiego bohaterce można by zamiast tego spróbować przypisać zabójstwa rozproszone (ang. *killings sprees*), czyli dokonane pod wpływem impulsu, często sprowokowane niekorzystnym dla przestępcy obrotem wydarzeń np. koniecznością ucieczki z miejsca zdarzenia¹⁴. Właśnie to, że większość czynów Balladyny była wynikiem lęku przed tym, że inni poznają prawdę, co stało się z jej siostrą, dobrze obrazuje ten rodzaj zabójstwa wielokrotnego.

4. Przyczyny przestępczości Balladyny

Dla oceny stopnia realizmu kreacji Balladyny jako kobiety, która była w stanie więcej niż raz posunąć się do odebrania komuś życia, najlepszym punktem wyjścia będzie skonfrontowanie postaci z teoriami kryminologicznymi. W duchu multikauzalizmu¹⁵ uwzględnijmy zarówno indywidualny nurt, odnoszący się do natury człowieka, jak

¹⁰ R.M. Holmes, S.T. Holmes, *Murder in America*, Thousand Oaks–London–New Delhi 2001, s. 16, cyt. za: A.P. Szajna, *Kobieta – (nie tylko) seryjna zabójczyni*, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2017, nr 95, s. 38.

¹¹ J. Słowacki, *Balladyna*, <<https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/balladyna.pdf>>, [dostęp: 4.7.2024 r.], s. 132.

¹² S.A. Egger, *Serial murder: An elusive phenomenon*, New York 1990, s. 4, cyt. za: A. Gałęska-Śliwka, *Zabójca seryjny na przykładzie T.R. Bundy*, „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii” 2008, t. LVIII, s. 55.

¹³ B. Lach, *Profilowanie kryminalistyczne*, Warszawa 2014, s. 226–227, cyt. za: A.P. Szajna, *Kobieta – (nie tylko) seryjna zabójczyni*, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2017, nr 95, s. 41.

¹⁴ M.H. Kowalczyk, *Zabójstwa wielokrotne* [w:] *Kryminologia, Teoria i Praktyka*, red. P. Chomczyński, P. Frąckowiak, D. Woźniakowska, Warszawa 2024, s. 205.

¹⁵ J. Widacki, *Nurt kryminologii pozytywistycznej* [w:] *Kryminologia, Teoria i Praktyka*, red. P. Chomczyński, P. Frąckowiak, D. Woźniakowska, Warszawa 2024, s. 28.

i założenia, że to środowisko przesądza o tym, że jednostka wkroczy na przestępczą ścieżkę.

5. Teorie psychologiczne

Większość kryminologów jest zgodna co do kwestii, że zaburzenia psychiczne utrudniają przystosowanie się do życia w społeczeństwie, zwiększając znacznie prawdopodobieństwo dopuszczenia się przez daną jednostkę działań przestępnych. Wraz z rozwojem psychiatrii na przełomie XVIII i XIX w. zaczęły się pojawiać pierwsze koncepcje, których twórcy dopatrywali się związków pomiędzy schorzeniami psychicznymi (dopiero wtedy za takie zaczęły być postrzegane, nie zaś za wariactwo bądź rodzaj opętania) a kryminalną działalnością. Jeszcze w XIX w. James Prichard wprowadził pojęcie „obłądu moralnego”, co można zdefiniować jako defekt tkwiący w ludzkiej psychice i uniemożliwiający przyswojenie sobie społecznych norm moralnych oraz stosowanie się do nich, co potencjalnie mogło się przełożyć na łamanie prawa przez dotknięte nim osoby¹⁶. Badania w nurcie psychologicznym, w których kierowano się właśnie założeniem, że to w indywidualnych zaburzeniach przestępców leży przyczyna ich postępowania, były kontynuowane w następnym stuleciu. Chociażby w krytykowanym za liczne błędy metodologiczne badaniu Henry’ego Goddarda, który na wstępie przyjął, że upośledzenie umysłowe ma znaczenie dla możliwego rozwoju kariery przestępczej jednostek, których dotyczy¹⁷.

Z kolei objawy tego, co kiedyś Prichard określił mianem „obłądu moralnego”, z czasem zaczęto uważać za przejaw psychopatii. Psychopatia jest zaburzeniem osobowości, a pacjenci cierpiący na nią charakteryzują się dużym egocentryzmem, brakiem wrażliwości na krzywdę innych, tendencją do mówienia nieprawdy i brakiem poszanowania dla norm moralnych, co często skutkuje łamaniem przez nich prawa¹⁸. Współcześnie odchodzi się od stosowania tego terminu na rzecz antyspołecznego zaburzenia osobowości, którym określony został zbliżony zestaw zachowań ujęty w DSM-5, czy zaburzenia osobowości według ICD-11. Wskazuje się na to, że pojęcia te nie są ze sobą tożsame, ponieważ jedynie 30% osób, u których stwierdzono antyspołeczne zaburzenie osobowości, można by słusznie nazwać psychopatami¹⁹. Zwraca się także uwagę na różnice w genezie, przy czym w psychopatii większą rolę odgrywa podłoże biologiczne²⁰. Jednak skoro większość objawów pokrywa się, zwłaszcza tych kluczowych dla analizy *Balladyny*, to skupię się przede wszystkim na kryteriach przytoczonych w DSM-5. Tym

¹⁶ J. Widacki, *Nurt...*, s. 19.

¹⁷ H. Goddard, *The Kallikak Family: A Study in the Heredity of Feeble-Mindedness*, New York 1912.

¹⁸ K. Pospiszyl, *Psychopatia*, Warszawa 2000, s. 13–18.

¹⁹ S. P. Hinshaw, *Development clinical psychology and psychiatry*, Vol. 29, *Attention deficits and hyperactivity in children*, London 1994, cyt. za: D. Rode, K. Dukała, J. Kabzińska, K. Zalewska-Łunkiewicz, *Kliniczna psychologia sądowa*, Warszawa 2020, s. 268.

²⁰ A. Jakubik, *Zaburzenia osobowości*, Warszawa 1997, cyt. za: D. Rode, K. Dukała, J. Kabzińska, K. Zalewska-Łunkiewicz, *Kliniczna psychologia sądowa*, Warszawa 2020, s. 268.

bardziej nie sposób orzec, czy na ich wykształcenie się większy wpływ miały czynniki zewnętrzne, czy wewnętrzne.

Przy antyspołecznym zaburzeniu osobowości wyróżnia się następujące cechy mające świadczyć o tej chorobie: egocentryzm, niska empatia, podstępność czy nieumiejętność tworzenia bliskich więzi z innymi²¹. Z pewnością *Balladynę* można określić mianem bezwzględnej w swoich działaniach, w których koncentruje się jedynie na osiągnięciu własnych celów i zaspokojeniu ambicji. Zdecydowanie daje o sobie znać brak prawdziwie bliskich relacji, bo nawet więzi rodzinne tracą dla kobiety znaczenie w obliczu jej pragnienia władzy. Nie tylko zabija z tego powodu własną siostrę, ale również, w obawie przed tym, że jej sekrety ujrzą światło dzienne, nie sprzeciwia się torturowaniu swojej matki, w wyniku czego *Wdowa* umiera. Kobieta jest również sprytną manipulatką. W swoim dążeniu do władzy wykorzystuje lojalność i oddanie *Kostryna* jako współnika intryg. Niewątpliwie przysłużył się do tego jej urok osobisty, na który również wskazywał *Harvey Cleckley*, charakteryzując pacjentów cierpiących na psychopatię, określając go jako „powierzchowny”²².

6. Teorie socjologiczne

Czynniki, które mogą przesądzić o karierze przestępczej, nie ograniczają się jedynie do tych wewnętrznych, o charakterze biologicznym (jak chociażby stan psychiczny), ale to także zewnętrzny wpływ środowiska, w jakim funkcjonuje przyszły dewiant. Gdy spojrzymy na różne teorie socjologiczne, kreacja *Balladyny* dobrze wpisuje się w teorię napięcia *Roberta Mertona*. Określił on, że ludzie dążą do wyznaczonych przez społeczeństwo celów, przykładowo osiągnięcia sukcesu zawodowego czy zgromadzenia znacznego majątku, ograniczeni są jednak w tych działaniach przez narzucone normy. Na przykładzie amerykańskiej kultury, którą można opatrzyć dewizą „od pucybuta do milionera”, gdzie pomiędzy rzekomą możliwością sukcesu a koniecznością jego osiągnięcia zaczyna się stawiać znak równości, prezentuje zjawisko anomii. Charakteryzuje ją jako sytuację społeczną, w której skupienie na socjalizacji do określonych wzorców zachowań nie dorównuje naciskowi, jaki kładzie się na realizację celów ze społecznego piedestału. W przypadku jednostek o bardzo ograniczonej perspektywie sprostania oczekiwaniom grupy zachodzi wówczas rozdźwięk pomiędzy wyznaczonymi celami a dostępnymi środkami. *Merton* wyróżnił pięć typów możliwej adaptacji, do której uciekają się jednostki w obliczu anomii. W kontekście kryminologicznym najbardziej interesująca jest innowacja, kiedy to nie porzucając dążenia do społecznie akceptowanych celów, człowiek ucieka się do nieakceptowanych środków – nie wyłączając przestępstwa²³.

²¹ *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, Washington 2013.

²² *H. Cleckley, The mask of sanity*, Clifton 2003, cyt. za: D. Rode, K. Dukała, J. Kabzińska, K. Zalewska-Łunkiewicz, *Kliniczna psychologia sądowa*, Warszawa 2020, s. 270.

²³ *R. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna*, Warszawa 1982, s. 196–213.

Mimo że Merton odnosił się przede wszystkim do realiów swoich czasów i ojczyzny, to zwraca uwagę, że podział klasowy czy kastowy również może stwarzać taki stan, choć wysoki poziom ubóstwa nie zawsze ma przełożenie na wzrost przestępczości. W dalszym ciągu istotniejsze jest to, czy cel uświęca wszelkie środki²⁴. Jednak w świecie Balladyny, który najprawdopodobniej rządzi się zasadami typowego społeczeństwa feudalnego, pozycja ludzi majątnych znacząco różni się od codzienności pospółstwa. Na tyle, że jest wręcz utożsamiana z niektórymi cnotami (np. odważne rycerstwo), wobec czego gloryfikacja życia możnych jest nieunikniona. Zresztą wyraźnie widać to w entuzjastycznej reakcji kobiet, kiedy na ich drodze zjawia się Kirkor ze swoją propozycją matrymonialną. Przejawia się to w ich radości, natychmiastowych deklaracjach miłości, a także w wyrażanym wcześniej życzeniu Wdowy, aby wydać córkę za rycerza. Sytuacja, w której ze względu na stratyfikację znaczny odsetek ludzi nigdy nie będzie miał szans na poprawę swojego losu, przyczynia się do powstania anomii w społeczeństwie. W dramacie wyraźnie ukazane jest niezadowolenie Balladyny z jej przynależności do gminu. W scenie 3 akcie I, kiedy po raz pierwszy na scenie pojawiają się Balladyna oraz jej siostra i matka, subtelnie zostaje zasugerowane, że tytułowa bohaterka bez entuzjazmu przyjmuje swój los włościanki. Wdowa proponuje swojej starszej córce, żeby następnego dnia odpoczęła od pracy w polu, bo z Aliną same poradzą sobie ze zbiorem plonów: „Zakończony dzień pracy. Moja Balladyno, | Twoje rączki od słońca całe się rozpląną | Jak lodu kryształiki. Już my jutro rano | Z Alinką na poletku doźniemy ostatka; | A ty, moje dzieciątko, siedź sobie za ścianą...”²⁵.

Wówczas protestuje jedynie młodsza dziewczyna, słusznie wskazując, że jeśli któraś z kobiet ma prawo do wolnego dnia, to matka w podeszłym wieku. Podobnej reakcji próżno się doszukiwać u Balladyny, która milcząco zdaje się godzić na pomysł staruszki. Nie okazuje również najmniejszego zdziwienia, co może sugerować, że nie pierwszy raz dostaje możliwość uniknięcia ciężkiej pracy, a także nie ma oporów przed wykorzystaniem dobroci Wdowy. Uprawa ziemi jest wiejską codziennością, podobnie zresztą jak odciążanie krewnych w podeszłym wieku w tym obowiązku, nie zaś wyręczanie się nimi przy jego wypełnianiu. Balladyna jako realistka nie widzi szansy na poprawę swojego losu, drwi z matczynych marzeń o szlacheckich panach, którzy ożenią z się jej córkami. Jednocześnie wyraźnie nie jest z niego zadowolona i o ile tylko nadarzy się okazja, nie podporządkuje się panującym w wiejskiej społeczności normom.

Jeszcze jaskrawszym przykładem rozdźwięku pomiędzy ambicjami kobiety a rzeczywistością, w jakiej przyszło się jej urodzić, jest zachowanie kobiety w trakcie uczty wyprawionej dla dobrze urodzonych na cześć nowej hrabiny Kirkor²⁶. Kiedy w sali zjawia się jej matka, chcąc uczestniczyć w uroczystości, Balladyna udaje, że nigdy jej nie widziała i nic ich nie łączy. Ujawnienie pokrewieństwa pomiędzy kobietami oznaczałoby,

²⁴ R. Merton, *Teoria...*, s. 210.

²⁵ J. Słowacki, *Balladyna...*, s. 24–25.

²⁶ J. Słowacki, *Balladyna...*, s. 93–97.

że wszyscy zgromadzeni dowiedzieliby się, że świeżo poślubiona małżonka księcia urodziła się w istocie pod strzechą. Dziewczyna nie poprzestaje na wyrzeknięciu się matki, gdyż posuwa się nawet do wydania rozkazu wyrzucenia kobiety pomimo szalejącej na zewnątrz burzy. Przez to staruszka zostaje oślepią blaskiem błyskawicy. Balladynie nic nie groziło w związku z ujawnieniem prawdy, poza tym, że dostojni goście dowiedzieliby się, że skłamała na temat swojego pochodzenia. Wobec tego prawdopodobnie działania bohaterki są podyktowane jedynie niechęcią, graniczącą wręcz z pogardą, do własnej przeszłości. Postrzega ją jako coś wstydlivego. Możliwe jednak, że nie chodzi wyłącznie o to, jak chce być widziana przez innych, ale że ona sama czuje się lepiej dzięki temu kłamstwu.

Jednak teoria Mertona spotkała się z krytyką wśród feministycznej części kryminologów, ponieważ ich zdaniem nie uwzględnia zupełnie znacznie niższego poziomu przestępczości kobiet, których przecież także dotyczy niemożność osiągnięcia pewnych celów²⁷. Między innymi E. Leonard²⁸ podjęła się próby znalezienia przyczyny przepaści pomiędzy zaangażowaniem kryminalnym mężczyzn i kobiet. Doprowadziło ją to do konkluzji, że w tradycyjnych społeczeństwach kobiety realizują wyznaczone przez nie cele dzięki zamążpójściu, przy czym samo w sobie posiadanie rodziny stanowi główną z tych narzuconych aspiracji. Znalezienie męża jest łatwiejsze do osiągnięcia legalnymi środkami niż awans społeczny dla mężczyzny w rzeczywistości podziału stanowego czy klasowego, dlatego też o wiele rzadziej wkraczają na przestępczą ścieżkę. Status materialny jest z kolei determinowany przez ów zawarty związek, a ślub z mężczyzną dobrze urodzonym jest równie mało prawdopodobny dla dziewczyny z biednego domu co dla jej rówieśnika z podobnego środowiska zdobycie fortuny i szlachectwa. W końcu sama Balladyna zyskuje szansę na ślub z Kirkorem jedynie na skutek interwencji fantastycznych sił – to intryga Goplany prowadzi księcia do chaty Wdowy – oraz niecodziennej rady Pustelnika. Namawia on hrabiego na małżeństwo z prostą dziewczką, twierdząc, że będzie lepszą żoną niż którakolwiek spośród dobrze urodzonych panien.

W rozumieniu tej teorii ambicje głównej bohaterki dramatu nie różnią się wcale od tych „męskich”. Priorytetowej roli nie odgrywa u niej pragnienie, choćby i narzucone przez wychowanie, założenia rodziny, ale chęć porzucenia dotychczasowego życia i poprawy swojego losu. Jest to w stanie osiągnąć dzięki ślubowi z Kirkorem, do którego doprowadza, uśmiercając siostrę. Potwierdza się więc część dotycząca przejęcia statusu męża, choć ciężko powiedzieć, żeby małżeństwo było dla niej wartością *per se*. Balladyna traktuje mężczyznę bardzo przedmiotowo, utożsamia go właściwie z tytułem i bogactwem, które dzięki ich mariażowi staną się jej udziałem. W świetle tego zabójstwo Aliny, która w tej sytuacji stoi na drodze do jej szczęścia, nie różni się

²⁷ D. Woźniakowska-Fajst, *Przestępczość kobiet i dziewcząt – wybrane teorie kryminologiczne*, „Archiwum Kryminologii” 2007–2008, t. XXIX–XXX, s. 244.

²⁸ P. Beirne, J. Messerschmidt, *Criminology*, San Diego 1991, s. 509, cyt. za: K. Sitnik, *Czynniki socjologiczne a przestępczość kobiet. Wybrane teorie kryminologiczne*, „Nowa kodyfikacja prawa karnego” 2015, t. XXXVI, s. 86.

wiele od pozbawienia życia przypadkowej ofiary w trakcie rabunku. Tyle że pożądanym łupem jest Kirkor.

Próby wyjaśnienia, dlaczego to właśnie mężczyźni uciekają się do zbrodni znacznie częściej niż kobiety, podjął się również J. Hagan wraz ze współpracownikami²⁹, a wynik ich pracy, czyli teoria władza-kontrola, może przybliżyć do wyjaśnienia tragicznych decyzji Balladyny. Dzięki badaniu pozycji rodziców w różnych modelach rodziny – tradycjonalistycznych i modernistycznych oraz tego, jaki wpływ ma to na wychowanie dzieci, potwierdziła się ich intuicja. Zakładali, że w patriarchalnych domostwach siostry są poddane o wiele staranniejszej kontroli niż ich bracia. Głównym źródłem nadmiernej uwagi poświęcanej dziewczynkom jest matka – często w tym modelu nie podejmuje pracy zarobkowej i jako gospodyni domowa ma możliwość stale roztaczać pieczę nad córkami. Wychowane tak, aby w przyszłości spełniać podobną rolę we własnej rodzinie, mają wyraźnie mniejszą swobodę działania, zwłaszcza w sferze pozadomowej, niż ich rówieśnicy płci przeciwnej. Znacznie zawęża to krąg sytuacji, które mogłyby doprowadzić do popełnienia przez nie przestępstwa. Z kolei F.I. Nye podtrzymuje sąd, że do różnicy tej przyczynia się między innymi model wychowania przyjmowany w tradycjonalistycznych społeczeństwach. Doszedł do wniosku, że wynika ona z intensywniejszej socjalizacji dziewczynek. Przyczynia się do tego również okoliczność, że znacznie pobłażliwiej patrzy się na łamanie reguł przez chłopców. Każde naruszenie norm przez młode kobiety co do zasady spotyka się ze zdecydowanie ostrzejszą reakcją w postaci natychmiastowej kary³⁰.

Dlaczego jednak teorie te miałyby być relewantne dla zgłębienia przypadku Balladyny, skoro wychowywała się w społeczeństwie skrajnie patriarchalnym? Akcja, według didaskaliów, rozgrywa się w zamierzchłych czasach, jeszcze przed początkiem państwowości polskiej. Powinna być raczej wyjątkiem od reguły jako świadectwo tego, że specyfika socjalizacji kobiet w tym środowisku tym razem zawiodła jako środek prewencji indywidualnej. Warto jednak zwrócić uwagę na to, w jakiej dokładnie rodzinie dziewczyna się wychowywała. Nie wiadomo, kiedy matka sióstr owdowiała. Jednak to, że ojciec nie jest wspomniany ani razu przez żadną z kobiet, może sugerować, że zmarł jakiś czas temu i Balladyna wraz z Aliną dorastały bez niego. Wobec tego Wdowa była zmuszona pełnić rolę obojga rodziców, a jej rola jako pani domu, która roztacza nad swoimi córkami ścisłą kontrolę, uległa znacznej modyfikacji. Uwaga podzielona pomiędzy funkcjami głowy rodziny i matki dawała dziewczynom większą swobodę.

Stosunek matki do Balladyny rysuje się jako bardziej pobłażliwy nie tylko w porównaniu z tym, jaki miały inne kobiety do swoich córek w tamtych czasach, ale również

²⁹ J. Hagan, A.R. Gillis, J. Simpson, *The Class in the Household: A Power-Control Theory of Gender and Delinquency*, „American Journal of Sociology” 1987, nr 92, s. 792–793, cyt. za: M. Cabalski, *Kobiety jako sprawczynie przestępstw i aktów przemocy*, „Probacja” 2013, nr 3, s. 72–73.

³⁰ S. Jones, *Criminology*, Oxford 2006, s. 321, cyt. za: D. Woźniakowska-Fajst, *Przestępczość kobiet i dziewcząt – wybrane teorie kryminologiczne*, „Archiwum Kryminologii” 2007–2008, t. XXIX–XXX, s. 249.

jaki miała ona sama do swojej młodszej latorośli. Ujawnia go wcześniej przywołana przeze mnie scena, kiedy to proponuje dziewczynie odpoczynek od pracy w polu. Podobnej oferty nie otrzymuje Alina. Dodatkowo wyraźnie na faworyzację starszej z dziewczyn wskazują słowa matki, kiedy zaznacza, że to Balladynie należy się pierwszeństwo w zamążpójściu:

Zawsze ja myślę, że wam Bóg zapłaci | Bogatym mężem... a kto wie? a może | Już o was słychać na królewskim dworze? | A my tu zniemy, aż tu nagle z boru | Jaki królewic — niech i kuchta dworu | Albo koniuszy — zajężdża kareta... | I mówi do mnie: „Podściwa kobieto, | Daj mi za żonę jedną z córek”. — „Panie! | Weź Balladynę, piękna jak dziewanna”. — | Tobie się także, Alino, dostanie | Rycerz za męża... ale starsza panna | Powinna prędzej zostać panną młodą. | W rzeczulkach woda goni się za wodą. | Mój królewicu, żeń się z Balladyną³¹.

Balladyna wychowuje się więc co prawda w społeczeństwie patriarchalnym, jednak otrzymuje swobodę niemal równą tej, jaką mogli się cieszyć jej rówieśnicy – chłopcy. Rzecz jasna nie musiało przesądzić to jeszcze o popełnionych przez nią morderstwach. Jednak brak prewencyjnej kontroli ze strony matki mógł być jednym z czynników, które ukształtowały przestępczą drogę kobiety.

7. Podsumowanie

Kreacja Balladyny jako zbrodniarki przedstawia się wyjątkowo realistycznie, biorąc pod uwagę potencjalnie możliwe kryminologiczne wyjaśnienia przestępczości. Przejawiane przez nią zachowania wskazują na prawdopodobne zaburzenia osobowości, co często prowadzi do nielegalnych czynów. Wykluczone jest wprawdzie niepodważalne postawienie takiej diagnozy co do zdrowia psychicznego postaci literackiej, przede wszystkim dlatego, że nie ma możliwości poddania jej odpowiednim badaniom. W dramacie prezentowanych jest wiele zachowań, które mogłyby być objawem psychicznych dysfunkcji. Przemawiałoby to za wysokim prawdopodobieństwem tej tezy. Bardzo istotnym czynnikiem jest też ambicja Balladyny, która nie miała szans znaleźć spełnienia w ścianach wiejskiej chaty. Frustracja kobiety z powodu ograniczonych możliwości i życia, jakie w związku z tym musiała wieść, było w mojej ocenie główną przyczyną jej zbrodni. Wydaje się to podręcznikową realizacją teorii napięcia R. Mertona. Do zbrodni Balladyny mogła się również przyczynić pozostawiona jej swoboda – niekonwencjonalna jak na realia środowiska, w którym przyszło jej żyć. Postępowanie tytułowej bohaterki znajduje zatem uzasadnienie w charakterze i przeszłości postaci, a nie jest jedynie wynikiem uatrakcyjnienia fabuły przez autora.

³¹ J. Słowacki, *Balladyna...*, s. 25.

Bibliografia

Literatura

- Cabalski M., *Kobiety jako sprawczynie przestępstw i aktów przemocy*, „Probacja” 2013, nr 3.
- Cavender G., Jurik N., *Crime, criminology, and the crime genre* [w:] *The Oxford Handbook of the History of Crime and Criminal Justice*, red. Knepper P., Johansen A., Oxford 2016.
- Widacki J., Dadak W., Grzyb M., Szuba-Boroń A., *Kryminologia. Zarys systemu*, Warszawa 2022.
- *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, Washington 2013.
- *Dorośli Skazani prawomocnie przez sądy powszechne za przestępstwa powszechne ścigane z oskarżenia publicznego według rodzajów przestępstw*, „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2023”, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2023.
- Dukała K., Kabzińska J., Rode D., Zalewska-Łunkiewicz K., *Kliniczna psychologia sądowa*, Warszawa 2020.
- Gałęska-Śliwka A., *Zabójca seryjny na przykładzie T.R. Bundy*, „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii” 2008, t. LVIII.
- Goddard H., *The Kallikak Family: A Study in the Heredity of Feeble-Mindedness*, New York 1912.
- Kowalczyk M.H., *Zabójstwa wielokrotne* [w:] *Kryminologia, Teoria i Praktyka*, red. Chomczyński P., Frąckowiak P., Woźniakowska D., Warszawa 2024.
- Merton R., *Teoria socjologiczna i struktura społeczna*, Warszawa 1982.
- Pospiszyl K., *Psychopatia*, Warszawa 2000.
- Sitnik K., *Czynniki socjologiczne a przestępczość kobiet. Wybrane teorie kryminologiczne*, „Nowa kodyfikacja prawa karnego” 2015, t. XXXVI.
- Słowacki J., *Balladyna*, <<https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/balladyna.pdf>>, [dostęp: 4.7.2024 r.].
- Szajna A.P., *Kobieta – (nie tylko) seryjna zabójczyni*, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2017, nr 95.
- Szuba-Boroń A., *Obraz przestępcy w prozie Sergiusza Piaseckiego*, „Archiwum Kryminologii” 2018, t. XL.
- Szuba-Boroń A., *Obraz przestępcy w prozie Sergiusza Piaseckiego na tle poglądów kryminologicznych epoki*, Kraków 2021.
- Świda W., *Metody badań kryminologicznych* [w:] *Kryminologia*, red. Świda W., Warszawa 1977.
- Widacki J., *Nurt kryminologii pozytywistycznej* [w:] *Kryminologia, Teoria i Praktyka*, red. Chomczyński P., Frąckowiak P., Woźniakowska D., Warszawa 2024.
- Wilson J.R., *Shakespeare and criminology*, „Crime, Media, Culture” 2014, t. 10, nr 2.
- Woźniakowska-Fajst D., *Przestępczość kobiet i dziewcząt — wybrane teorie kryminologiczne*, „Archiwum Kryminologii” 2007–2008, t. XXIX–XXX.

Akty prawne

- Ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553 ze zm.).